

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The service of accountancy in the present age

Hewetson Nelson, C. — De enorme stijging der uitgaven van de overheid alsmede de moeilijke vraagstukken in den handel maken het noodig, dat zij die als adviseur moeten optreden voldoende onderlegd zijn. Schr. wijdt een lang artikel aan de opleiding van den accountant en aan organisatie en maatschappelijke beteekenis van den accountantsarbeid.
A II 3 (A 33) *The Incorporated Accountants' Journal Oct. 1930*

Bezwaren van onbezwaarden

Redactie — De brochure van een aantal accountantsverenigingen tegen het rapport van de Ministeriele commissie ter regeling van het accountantswezen wordt aan een uitvoerige critiek onderworpen.
A II 4 (A 33) *De Kroniek 15 Nov. 1930*

De wettelijke regeling van het accountantswezen

Geer, Mr. F. C. van — Schrijver geeft een uitvoerige bespreking van de critiek op het Verslag van de Regeeringscommissie, uitgeoefend door een 6-tal Accountantsverenigingen. Schr. komt o.m. tot de conclusie dat de opposanten zich ten onrechte over de voorgestelde wettelijke regeling beklagen en dat hun verzoek om ook zonder meer tot het Register te worden toegelaten, onlogisch en ongegrond is.
A II 4 (A 33) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Dec. 1930*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Cost and stores accounts

Burton, J. H. — Schr. bleekt een lans voor het aanhouden van voorraadadministraties, zowel in hoeveelheden als in geldbedragen en somt in een lang artikel alle voordeelen resp. nadeelen, welke bij het al of niet houden eener dergelijke administratie kunnen worden verkregen, op.
A III 3 (A 25) *The Accountants' Journal Oct. 1930*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De „publieke” en de „private” taak van den accountant

Dijker, R. A. — In het derde vervolgartikel bespreekt schrijver uitvoerig de taakbepaling en het nut van de onderscheiding in taakbepaling.
A IV 2 (A 33) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Dec. 1930*

Accountant has important part in credit plan of textile group

Bertcher, S. — Beschreven wordt het plan tot centralisatie van uniforme financieele gegevens der textiel fabrieken, ten behoeve van de credietgevers aan de textielindustrie.
A IV 3 (A 33) *The American Accountant Sept. 1930*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De toelichting op de balans, bedoeld in art. 42c. W. v. K.

Nijst, J. J. M. H. — Aan de hand van eenige der eerst voorgekomen gevallen van publicatie worden de vorm en redactie van de

door de wet vereischte toelichting op de Balans besproken, in het bijzonder betreffende den veelvuldig op balansen voorkomenden post „Deelnemingen in andere ondernemingen”.
B a III 3 (A 1) *Accountancy Jan. 1931*

Wettelijke balansschema's

Ketel, A. B. A. van — In een vervolg-artikel bespreekt schrijver de wettelijke bepalingen voor de balansschema's in Frankrijk, België en Engeland.
B a III 3 (A 1) *Maandblad v. h. Boekhouden Febr. 1931*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

La vitesse de circulation des produits

Blandis, A. — De omloopsnelheid in de fabrieken is van invloed op den kostprijs, voornamelijk voor de factor interest. Schr. adviseert interest te verrekenen in den kostprijs en deze te belasten als indirecte kosten. Voorts geeft Schr. een linaatuur van voorraadkaart met interestberekening voor het geval dure grondstoffen worden gebruikt.
B a IV 3 (A 24) *Mon Bureau Oct. 1930*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

La trésorerie de l'entreprise

Seguin, M. — De financiering moet geregeld worden naar den gang van het bedrijf en niet omgekeerd. Er zijn verschillende soorten financieringsmiddelen al naar gelang van de soort ondernemingen. Er bestaan wel eenige grondregelen, doch iedere onderneming heeft zijn bijzonderheden. Schr. bespreekt verschillende financieringsmogelijkheden.
B a V 2 (A 2) *Mon Bureau Oct. 1930*

De reservepolitiek bij de coöperatieve productie-vereenigingen

Kramer, N. de — Naar aanleiding van een opmerking door Dr. G. J. M. Gruyter in zijn boek „Winstproblemen” geeft schrijver een uiteenzetting van het verschil tusschen de N.V. en de Coöp. Vereeniging ten opzichte van reserveering en winstuitkeering.
B a V 6 (A 2) *Accountancy Jan. 1931*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Economische voorlichting in Nederland, haar taak en haar organisatie

Blink, Prof. Dr. H. — Schr. bepleit economische voorlichting door een Departement van Economische Zaken. Schr. geeft de richtlijnen aan voor de werkwijze van een dergelijke organisatie, waarbij hij den nadruk legt op de economisch-geografische zijde.
B a VI 1 (A 1) *Tijdschr. v. Econ. Geografie 15 Nov. 1930*

Un exemple de lutte contre le gaspillage de matière

Ivanow, G. — Het is dikwijls mogelijk langs mathematischen weg vast te stellen, welke vorm van producten den voorkeur verdient en welke materialen door goedkoopere vervangen kunnen worden. Schr. heeft een uitgewerkt voorbeeld uit de praktijk.
B a VI 13 (A 13) *Mon Bureau Oct. 1930*

Principes généraux d'administration et d'organisation

Ravisse, G. — Henri Fayol en L. P. Alford zijn overtuigd, dat het noodzakelijk is bepaalde grondregelen en wetten vast te stellen voor de organisatie der onderneming. In tegenstelling met de andere wetenschappen beschikt echter de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie nog niet over voldoende ervaring om wetten te kunnen vaststellen. Schr. vergelijkt de stellingen van Fayol en Alford.
B a VI 13 (A 16) *Mon Bureau Oct. 1930*

Accountant has important part in credit plan of textile group

Bertcher, S. — Beschreven wordt het plan tot centralisatie van uniforme financieele gegevens der textiel fabrieken, ten behoeve van de credietgevers aan de textielindustrie.
B a VI 17 (A 33) *The American Accountant Sept. 1930*

Budget-contrôle

Sridiron, J. G. — Naar aanleiding van het Geneefsche congres geeft schr. een aantal opmerkingen over het wezen en de organisatie van budget-contrôle en van de mogelijkheden die deze vorm van bedrijfsbeheer biedt.
B a VI 18 (A 32) *De Naaml. Vennootschap Nov. 1930*

Over het gebruik maken van het stophorloge bij de administratieve organisatie

Berkel, Mr. A. J. van — Schr. acht het ontleden van den

administratieve arbeid in nauwkeurig afgebakende handelingen mogelijk, zoodat daardoor de benodigde tijden kunnen worden gemeten. Schr. geeft voor deze meting drie werkwijzen aan en beschrijft uitvoerig elk dezer werkwijzen. Voorts moet getracht worden voor de onvermijdelijke tijdverliezen (boeken opzoeken enz.) een norm vast te stellen om zodoende een zuivere basis (netto-tijd) als maatstaf voor de beoordeeling der geleverde prestaties te verkrijgen.
B a VI 18 (A 11) *Administratieve Arbeid Oct. 1930*

Le téléphonegraphe ou le parfait secrétaire téléphoniste

Millon, P. — De telefonograaf is een apparaat, hetwelk het mogelijk maakt, om met behulp van de nummerschijf der automatische telefoons, bij een andere abonné nummers op een strook te doen plaatsen, indien deze abonné afwezig is. Deze strook kan dan door den abonné bij zijn terugkomst worden afgelezen en met behulp van een code worden vertaald.
B a VI 23 (A 34) *Mon Bureau Oct. 1930*

Telefonen voor kantoren en bedrijven

Meyer Drees, H. — Bij den aanleg van een telefonische (huis-telefoon, zoowel als stadslijnen) heeft men de keuze uit verschillende systemen. Schr. geeft een uitvoerige beschrijving der bestaande systemen.
B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Oct. 1930*

Archiefbeheer

Baarslag, D. B. — Nog te veel wordt in verschillende archieven niet systematisch gewerkt. Men dient de archiefstukken te onderscheiden naar mate van de belangrijkheid, waarvoor Schr. 4 groepen geeft. De onbelangrijke stukken kunnen onmiddellijk vernietigd, de minder belangrijke stukken na afloop der transactie. Daarmede bereikt men een groote besparing op het archiefwerk en verkrijgt men beperking der archiefruimten.
B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Oct. 1930*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

Over het gebruik maken van het stophorloge bij de administratieve organisatie

Berkel, Mr. A. J. van — Schr. acht het ontleden van den administratieve arbeid in nauwkeurig afgebakende handelingen mogelijk, zoodat daardoor de benodigde tijden kunnen worden gemeten. Schr. geeft voor deze meting drie werkwijzen aan en beschrijft uitvoerig elk dezer werkwijzen. Voorts moet getracht worden voor de onvermijdelijke tijdverliezen (boeken opzoeken enz.) een norm vast te stellen om zodoende een zuivere basis (netto-tijd) als maatstaf voor de beoordeeling der geleverde prestaties te verkrijgen.
B a VII 5 (A 11) *Administratieve Arbeid Oct. 1930*

Menschenkennis voor den bedrijfsleider

Slegtenhorst, H. J. — Menschenkennis is van groot gewicht voor het aanstellen van personeel, de verdeeling der functies enz. De bedrijfsleider behoeft geen diepgaande studie te maken van de karakterologie, doch het kennismaken van de door specialisten op dit gebied gepubliceerde stellingen o.a. omtrent graphologie en physiognomie is beslist aan te bevelen.
B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid Oct. 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Europeesch en inlandsch landbouwbedrijf in Ned. Indië

Koens, A. J. — Het essentiële verschil tusschen beide is het verschil in bedrijfsvorm, een gevolg van verschil in sociale structuur. Het is moeilijk te beslissen, aan welken bedrijfsvorm en onder welke omstandigheden, de voorkeur moet worden gegeven. Landhuishoudkundige bestudeering is noodig.
B b IV 1 (B 1) *De Indische Gids Nov. 1930*

V. INDUSTRIE

De concentratie in de Belgische glasnijverheid

Genechten, R. van — De glasindustrie was een van de meest karakteristieke Waalsche industrieën, opgetrokken op een traditioneele groep glasblazers. De na 1920 ingevoerde mechanisering, gepaard

gaande met uitbreiding van de productie-capaciteit en internationale concurrentie, maakte een einde aan de winstgevende jaren en verplichtte tot aaneensluiting.
B b V 10 (B 3k) *Econ. Statistische Ber. 19 Nov. 1930*

IX. DE VERZEKERING

Aandeelenbelegging bij levensverzekering-maatschappijen

Redactie — Aandeelen worden in toenemende mate in de portefeuilles van levensverzekering-maatschappijen aangetroffen, zoodat blijkt uit de jaarverslagen van een 30-tal verzekering-maatschappijen, welke effectenbezit aan een veelzijdige analyse wordt onderworpen.
B b IX 2 (B 8) *De Kroniek 1 en 15 Nov. 1930*

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Liquide belegging door spaarbanken. Vaste en tijdelijke belegging

Brune, E. de — De verschillende vormen van vaste en tijdelijke belegging worden besproken.
B b X 7 *Maandblad v. h. Boekhouden Febr. 1931*

Iets over de organisatie der hypotheekverleening

Best, Mr. J. — Schr. bespreekt eenige involeeden, die op de organisatie der hypotheekverleening en op de hypotheekmarkt inwerken. De hypotheekbanken winnen steeds meer terrein op de credietverleening door particulieren. Wil ook de particuliere hypotheekverleening tot bloei komen, dan moeten ook hier vraag en aanbod worden georganiseerd.
B b X 4 (B 6a) *De Nederl. Mercur 29 Nov. 1930*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. Accountancy

III. LEER VAN DE INRICHTING

Jürgensen, Otto. Buchführungslehrgänge jeweils für einen Monat. Tagebuch. Abschluss und Schlüssel. Karlsruhe, 1930.

Koppel, Herbert. Einheitsbuchführung für Anwaltsbüros. Berlin, 1930.

Loetscher, J. P. Einführung in die taylorisierte Buchhaltung. Methodischer Lehrgang in Belegform. Nebst Belegammlung. Stuttgart, 1930.

Loetscher, J. P. Kurz-Lehrgang zur mühelosen Erlernung der doppelten Buchhaltung mit dem Taylorix Schnell-Lehrgerät. Stuttgart, 1930.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Koch, Matthias. Bilanz-Kniffe und Buchführungs-Schliche, 600 Schleichwege aus der Praxis der Steuer-Revision. Stuttgart, 1930.

Paula, F. R. M. de. The principles of auditing. London, 1930
Richtlinien für die materielle Revision von Kreditgenossenschaften. Berlin, 1930.

B. Bedrijfshuishoudkunde

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Koppel, Herbert. Einheitsbuchführung für Anwaltsbüros. Berlin, 1930.

Pangert, Friedrich. Materialgewinnung und Materialverarbeitung in der Kleinhandelspreisstatistik. Leipzig, 1930.

Sutcliffe, William George. Statistics for the business man. New York, 1930.